

УДК 37.048

DOI 10.5281/zenodo.19468217

Калинина Е. С.

Калинина Евгения Сергеевна, кандидат педагогических наук, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», д. 95, ул. Комсомольская, Орёл, Россия, 302020. E-mail: eug.kalinina@yandex.ru.

Педагогические аспекты личностно-профессионального самоопределения подростков в период выбора профиля обучения

Аннотация. В статье обоснована необходимость педагогического обеспечения выбора профиля обучения как значимого этапа становления подростка. Рассматривается взаимосвязь личностного и профессионального самоопределения в контексте возрастного развития, образовательной дифференциации и профилизации старшей школы. Представлена программа сопровождения, ориентированная на формирование у обучающихся готовности к ответственному выбору дальнейшего образовательного маршрута. Раскрыты ее целевые ориентиры, структурные компоненты, этапы реализации и круг участников. Особое внимание уделено педагогическим средствам, обеспечивающим развитие рефлексии, самостоятельности, мотивации и способности соотносить индивидуальные особенности с требованиями будущей деятельности. Показано, что системное сопровождение повышает осознанность профильного выбора и качество дальнейшего профессионального проектирования.

Ключевые слова: личностное самоопределение, профессиональное самоопределение, подросток, профильное обучение, педагогическое сопровождение, педагогическая модель, профориентационная деятельность.

Kalinina E. S.

Kalinina Evgenia Sergeevna, candidate of pedagogical sciences, Oryol state university by E.S. Turgenyev, 95, st. Komsomolskaya, Orel, Russia, 302020. E-mail: eug.kalinina@yandex.ru.

Pedagogical Aspects of Adolescents' Personal and Professional Self-Determination in the Process of Choosing an Educational Profile

Abstract. The article substantiates the importance of pedagogical support for choosing an educational profile as a significant stage in adolescent development. The relationship between personal and professional self-determination is examined in the context of age-related development, educational differentiation, and the specialization of upper secondary education. A support program aimed at developing students' readiness for responsible decision-making regarding their further educational trajectory is presented. The paper describes its goals, structural components, stages of implementation, and the participants involved in the process. Particular attention is paid to pedagogical tools that foster reflection, independence, motivation, and the ability to correlate in-

dividual characteristics with the requirements of future professional activity. It is shown that systematic pedagogical support enhances the awareness of profile choice and improves the quality of further professional planning.

Key words: personal self-determination, professional self-determination, adolescence, profile-based education, pedagogical support, pedagogical model, career guidance activities.

В современных условиях модернизации системы образования особое внимание уделяется раскрытию внутреннего потенциала подрастающего поколения, развитию их способностей, интересов и возможностей. В ходе реформирования образовательного пространства постепенно утверждается подход, согласно которому личность обучающегося рассматривается как ключевой элемент образовательно-воспитательного процесса. В этой связи образовательная среда должна обеспечивать необходимые условия, способствующие формированию самостоятельности, инициативности школьников, готовности к принятию ответственных решений.

Особую актуальность в данном контексте приобретает проблема личностно-профессионального самоопределения подростков. Подростковый возраст является важным этапом становления личности, поскольку именно в этот период формируются ценностные ориентации, жизненные планы и представления о будущей профессиональной деятельности. В системе школьного образования одним из ключевых этапов данного процесса становится выбор профиля обучения, который во многом определяет дальнейшую образовательную и профессиональную траекторию учащегося.

Переход к профильному обучению предполагает не только учет образовательных интересов учащихся, но и развитие их способности к осознанному выбору, рефлексии собственных возможностей и построению индивидуальной образовательной стратегии. В связи с этим возрастает роль педагогического сопровождения процесса личностно-профессионального самоопределения подростков.

Проблема самоопределения личности получила широкое освещение в отече-

ственной и зарубежной научной литературе [1; 3; 4]. Личностное самоопределение рассматривается как сложный и многоуровневый процесс осознания человеком собственной индивидуальности, своего места в обществе и перспектив жизненного развития.

Теоретические основы изучения данного феномена представлены в трудах Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна, рассматривавших развитие личности в контексте социальной деятельности и взаимодействия с культурной средой. Значительный вклад в исследование процессов формирования идентичности внес Э. Эриксон, определивший подростковый возраст как период разрешения кризиса идентичности. Согласно теории автора, успешное развитие идентичности приводит к целостному пониманию себя и своей роли в обществе, а неудача, в свою очередь, приводит к кризису идентичности и ролевой путанице [14]. Идентичность включает в себя: ценности, жизненные цели, профессиональные ориентиры, отношение к социальным ролям.

С. Л. Рубинштейн в своих работах отмечал, что процесс самоопределения, как и любая психическая деятельность, представляет собой сложную систему взаимодействия личностных характеристик и деятельности человека [11]. Данное положение отражает один из ключевых принципов деятельностного подхода, согласно которому психические свойства личности формируются и проявляются в деятельности и одновременно оказывают на неё влияние.

Для того чтобы процесс самоопределения был полноценным и результативным, важным условием является осознание подростком собственных личностных особенностей, возможностей и интересов, а также понимание значимости самого

процесса самоопределения. И.С. Арон подчеркивает, что эффективность самоопределения во многом зависит от реалистичного представления человека о себе, своих способностях и особенностях окружающего мира [2]. Исследователь также выделяет ряд качеств, характерных для личности, способной к самореализации. К таким качествам относятся активная жизненная позиция, целеустремленность, самостоятельность в принятии решений и широта ценностных ориентаций.

По мнению Д. И. Фельдштейна, самоопределение является ведущим новообразованием подросткового возраста и проявляется в стремлении подростка определить свою социальную позицию и жизненные ориентиры [13]. Ученый подчеркивает, что данный процесс связан с развитием самосознания, формированием системы ценностей и осмыслением личностных возможностей.

В педагогической науке вопросы личностного и профессионального самоопределения рассматриваются в исследованиях А.В. Мудрика, Н.С. Пряжниковой, Е.А. Климова и других ученых.

А.В. Мудрик рассматривает самоопределение как процесс активного взаимодействия личности с социальной средой, в ходе которого формируются жизненные цели, ценностные установки и индивидуальная стратегия поведения [5]. Согласно его подходу, самоопределение происходит под влиянием различных факторов социализации, среди которых особое значение имеют образовательная среда, семья, средства массовой коммуникации и группа сверстников.

Значительный вклад в разработку проблемы самоопределения личности внес российский исследователь Н. С. Пряжников, рассматривающий данный феномен как сложный и многоуровневый процесс формирования жизненной позиции человека [9]. По мнению ученого, самоопределение нельзя сводить исключительно к выбору профессии или образовательной траектории, поскольку оно представляет собой более широкий

процесс осознания человеком своего места в мире, собственных ценностей, целей и жизненных ориентиров.

Н.С. Пряжников подчеркивает, что самоопределение личности включает в себя несколько взаимосвязанных аспектов: личностный, жизненный и профессиональный [9]. Личностное самоопределение связано с формированием системы ценностей, жизненных смыслов и представлений человека о самом себе. Жизненное самоопределение предполагает выбор жизненной стратегии и определение направлений личностного развития. Профессиональное самоопределение отражает процесс осознания человеком своих интересов, способностей и возможностей в контексте выбора будущей профессиональной деятельности. Н. С. Пряжников указывает, что «личностное самоопределение является более сложным понятием, т.к. его результат невозможно представить материально. Профессиональное самоопределение более конкретно: человек может получить диплом о профессиональном образовании, при поступлении на работу его должность также официально закрепляется, результаты профессиональной деятельности в большинстве случаев тоже можно представить» [10, с. 2].

Особое внимание исследователь уделяет подростковому возрасту как важному этапу становления самоопределения. По мнению Н. С. Пряжниковой, именно в этот период происходит активное формирование жизненных планов, ценностных ориентаций и профессиональных намерений.

В рамках педагогического подхода Н. С. Пряжников рассматривает важную роль образовательной среды в формировании готовности подростков к самоопределению. По его мнению, школа должна создавать условия, способствующие развитию у учащихся способности к рефлексии, осознанию собственных возможностей и формированию активной жизненной позиции. Важными направлениями педагогической работы являются

профориентационная деятельность, развитие навыков самостоятельного принятия решений и формирование ответственности за собственный выбор [9].

Изучением проблемы профессионального самоопределения занимался Е.А. Климов. Ученый рассматривал профессиональное самоопределение как длительный и сложный процесс формирования человека как субъекта труда [7]. По его мнению, данный процесс не сводится только к выбору профессии, а продолжается на протяжении всей жизни человека.

Е.А. Климов отмечал, что профессиональное самоопределение связано с постепенным уточнением представлений человека о собственном будущем и соотношением своих возможностей, интересов и способностей с требованиями профессиональной деятельности. Исследователь подчеркивал, что «профессиональное самоопределение — это процесс, который продолжается на протяжении всей профессиональной жизни человека» [7, с. 78].

Важной особенностью подхода Климова является рассмотрение самоопределения в контексте социальной среды. По мнению ученого, выбор профессии связан с включением личности в определенную профессиональную общность и освоением соответствующих ценностей и норм деятельности.

Согласно исследованиям Ю.Е. Сорокиной, профессиональное самоопределение следует рассматривать как закономерное продолжение личностного самоопределения, однако оно не является его составной частью [12]. По мнению автора, личностное самоопределение детерминируют ценностно-смысловые ориентиры, которые задают направление формирования профессионального самоопределения. Вместе с тем нередко человек находит жизненный смысл именно в сфере профессиональной деятельности. Это свидетельствует о тесной взаимосвязи и взаимном влиянии личностного и профессионального самоопределения.

Важным аспектом данного процесса является также связь личностных харак-

теристик человека, отражающих уровень его личностного самоопределения, с особенностями формирования профессиональных ориентиров.

Личностно-профессиональное самоопределение можно рассматривать как процесс и результат осознанного выбора и утверждения человеком собственной позиции в конкретных профессионально-жизненных ситуациях. В этом контексте профильное обучение способно выступать важным фактором, обеспечивающим условия для осуществления подростками осмысленного и ответственного выбора, соотносимого с их индивидуальными интересами, потребностями и личностными особенностями.

Таким образом, обеспечить эффективное развитие личностно-профессионального самоопределения возможно при создании педагогических условий, направленных на поддержку автономии учащихся, развитие их рефлексивных способностей и формирование ценностных ориентиров личности. Одним из возможных педагогических условий является создание образовательной среды, стимулирующей самостоятельность и инициативу учащихся. Предоставление подросткам возможности выбора в учебной и внеучебной деятельности способствует развитию ответственности и формированию внутренней мотивации.

Идеи дифференциации образования активно разрабатывались в отечественной педагогике в 1970–1980-е годы (Ю. К. Бабанский, Н.М. Шахмаев), а в конце 1980-х годов получили дальнейшее развитие в концепциях модернизации общего образования, предусматривающих введение профильной дифференциации в старших классах.

Профильное обучение понимается как средство дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, позволяющее учитывать интересы, способности и склонности учащихся, а также создавать условия для обучения в соответствии с их профессиональными намерениями [8]. Его сущность заключается в

углублённом изучении отдельных учебных предметов и организации образовательного процесса с учётом индивидуальных образовательных потребностей школьников.

На этапе выбора профиля обучения, принимая во внимание незрелость личности подростка и возможную неопределённость в жизненных приоритетах, необходимо обеспечить качественное педагогическое сопровождение данного процесса.

Педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид профессиональной деятельности специалистов (социального педагога, педагога-психолога), направленный на оказание помощи и поддержки обучающемуся в процессе его индивидуального образовательного развития. В научной литературе сопровождение также трактуется как целенаправленный процесс, включающий комплекс последовательных педагогических действий, способствующих формированию у учащегося способности к самостоятельному и ответственному нравственному выбору [6]. Кроме того, педагогическое сопровождение может рассматриваться как специфическая форма взаимодействия между сопровождающим и сопровождаемым субъектами образовательного процесса, а также как педагогическая технология. Системный подход позволяет представить сопровождение как целостную структуру, включающую взаимосвязанные компоненты: целевой, содержательный, процессуальный и результативный.

Для обеспечения качества педагогической поддержки подростков в период формирования личностного и профессионального самоопределения и выбора профиля обучения нами разработана комплексная программа сопровождения. Целостная педагогическая модель направлена на поддержку учащихся в процессе осознания собственных интересов, возможностей и профессиональных перспектив. Данная модель основывается на принципах дифференциации и инди-

видуализации образования, а также на личностно-ориентированном, деятельностном и компетентностном подходах.

Целью педагогического сопровождения является оказание личностной и профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения, формирование психологической готовности и способности старшеклассников к осознанному профессиональному выбору.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- формирование у подростков представлений о мире профессий, профессиональных ценностях и требованиях современного рынка труда;
- соотнесение профессиональных интересов учащихся с их индивидуальными способностями и личностными особенностями;
- развитие способности к личностно-профессиональному самоопределению в образовательной среде;
- оказание психологической и педагогической помощи обучающимся и их семьям в проектировании индивидуального образовательного и профессионального маршрута;
- выявление и коррекция возможных отклонений в развитии личности, затрудняющих процесс самоопределения.

Педагогическая модель сопровождения включает несколько взаимосвязанных структурных компонентов:

1. Личностно-профессиональное просвещение — информирование учащихся о мире профессий, особенностях профессиональной деятельности и возможностях профессионального образования.

2. Диагностический компонент — изучение интересов, склонностей, способностей, ценностных ориентаций и профессиональных намерений подростков.

3. Консультативный компонент — оказание индивидуальной помощи учащимся и их родителям в выборе профиля

обучения и дальнейшей образовательной траектории.

4. Коррекционно-развивающий компонент — формирование психологической готовности к профессиональному выбору, развитие профессионально значимых качеств личности.

5. Аналитический компонент — оценка эффективности сопровождения и корректировка дальнейшей профориентационной работы.

Реализация сопровождения личностно-профессионального самоопределения предполагает прохождение следующих этапов:

1. Информационный этап. На данном этапе осуществляется просветительская деятельность, направленная на расширение представлений учащихся о мире профессий и возможностях профессионального образования. Используются различные формы работы: беседы, лекции, просмотр видеофильмов, профконсультации для учащихся, консультации для родителей, организация и проведение «ярмарок профессий», знакомство с «образовательной картой» города, района, «активная проба сил» учащимися на мастер-классах с руководителями творческих объединений, использование сюжетно-ролевых игр по профориентации.

Особое внимание уделяется знакомству учащихся с классификацией профессий (например, по Е. А. Климову: «человек – человек», «человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковая система», «человек – художественный образ» [7]), а также анализу требований различных видов профессиональной деятельности.

2. Диагностический этап предполагает проведение комплексной психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление интересов, склонностей, профессиональных намерений и личностных особенностей учащихся.

В процессе диагностики используются различные методы: наблюдение, анкетирование, тестирование, анализ результатов деятельности, метод профессиональных проб.

3. Коррекционно-развивающий этап. Основной задачей данного этапа является формирование у подростков психологической готовности к профессиональному выбору.

В рамках этапа проводятся: профориентационные тренинги, деловые и ролевые игры, мастер-классы, занятия по развитию коммуникативных и личностных компетенций, встречи с представителями различных профессий, экскурсии в образовательные организации и на предприятия.

Особое значение имеют тренинги личностного роста, направленные на развитие уверенности в себе, осознание собственных способностей и формирование навыков планирования профессионального будущего.

4. Рефлексивно-аналитический этап является заключительным и предполагает проведение анализа полученных результатов, повторную диагностику и оценку эффективности реализуемых мероприятий.

Этап включает:

- уточнение профессиональных планов учащихся;
- формирование резервных вариантов профессионального выбора;
- развитие положительной учебной мотивации;
- консультирование участников образовательного процесса.

Реализация программы сопровождения предполагает участие всех субъектов образовательного процесса: администрации образовательной организации, учителей-предметников, классных руководителей, педагога-психолога, социального педагога, медицинского работника, родителей учащихся, самих обучающихся.

Важным условием эффективности модели является сотрудничество образовательной организации с организациями среднего и высшего профессионального образования, центрами занятости, предприятиями региона.

Реализация разработанной программы позволит:

- повысить уровень осознанности выбора профиля обучения учащимися;
- активизировать интерес подростков к профессиональному будущему;
- сформировать у старшеклассников навыки планирования образовательной и профессиональной траектории;
- создать условия для развития индивидуальных способностей и склонностей учащихся;
- обеспечить поддержку подростков

в процессе принятия ответственного профессионального решения.

Таким образом, представленная педагогическая модель сопровождения личностно-профессионального самоопределения подростков направлена на создание условий для успешного выбора профиля обучения и формирования готовности учащихся к дальнейшему профессиональному развитию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аксенова Ю.В. Особенности профессионального самоопределения подростков // Образование и воспитание. 2024. № 1 (47). С. 53–55.
2. Арон И.С. Формирование психологической готовности к профессиональному самоопределению в детском возрасте: монография. Йошкар-Ола: Марийский ин-т образования, 2010. 355 с.
3. Бадашкеев М.В. Психолого-педагогические условия личностного самоопределения сельских школьников: монография. Чебоксары: ИД «Среда», 2020. 104 с.
4. Басюк В.С., Журавлёва И.А. Научное становление феномена самоопределения в развитии личности: философско-психолого-педагогический анализ // Ценности и смыслы. 2024. №4(92). С. 42–67. DOI 10.24412/2071-6427-2024-4-42-67.
5. Мудрик А.В. Воспитание как составная часть процесса социализации // Вестник ПСТГУ. 2008. №3(10). С. 7–24.
6. Казакова Е.И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции к практике // Психолого-педагогическое медико-социальное сопровождение развития ребенка: материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб, 1998. С. 28–32.
7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 304 с.
8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002 года № 2783 Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования // Кодекс. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901837067> (дата обращения: 27.02.2026).
9. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. 256 с.
10. Пряжников Н.С. ПрофорIENTATION в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). М.: ВАКО, 2005. 288 с.
11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. Издательство: Питер, 2002. 720 с.
12. Сорокина Ю.Е. Жизнеосмысление как предпосылка профессионального самоопределения // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2012. № 2. С. 355–362.
13. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. М.: Педагогика, 1989. 208 с.
14. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М.: Флинта: МПСИ: Прогресс, 2006. 352 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Aksenova YU.V. Osobennosti professional'nogo samoopredeleniya podrostkov // Obrazovanie i vospitanie. 2024. № 1 (47). S. 53–55.
2. Aron I.S. Formirovanie psihologicheskoy gotovnosti k professional'nomu samoopredeleniyu v detskom vozraste: monografiya. Yoshkar-Ola: Marijskij in-t obrazovaniya, 2010. 355 s.
3. Badashkeev M.V. Psihologo-pedagogicheskie usloviya lichnostnogo samoopredeleniya sel'skih shkol'nikov: monografiya. CHEboksary: ID «Sreda», 2020. 104 s.

4. Basyuk V.S., ZHuravlyova I.A. Nauchnoe stanovlenie fenomena samoopredeleniya v razvitii lichnosti: filosofsko-psihologo-pedagogicheskij analiz // Cennosti i smysly. 2024. №4(92). S. 42–67. DOI 10.24412/2071-6427-2024-4-42-67.
5. Mudrik A.V. Vospitanie kak sostavnaya chast' processa socializacii // Vestnik PSTGU. 2008. №3(10). S. 7–24.
6. Kazakova E.I. Sistema kompleksnogo soprovozhdeniya rebenka: ot koncepcii k praktike // Psihologo-pedagogicheskoe mediko-social'noe soprovozhdenie razvitiya rebenka: materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii. SPb, 1998. S. 28–32.
7. Klimov E.A. Psihologiya professional'nogo samoopredeleniya. M.: Izdatel'skij centr «Akademiya», 2012. 304 s.
8. Prikaz Ministerstva obrazovaniya Rossijskoj Federacii ot 18 iyulya 2002 goda № 2783 Ob utverzhdenii Koncepcii profil'nogo obucheniya na starshej stupeni obshchego obrazovaniya // Kodeks. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901837067> (data obrashcheniya: 27.02.2026).
9. Pryazhnikov N.S. Professional'noe i lichnostnoe samoopredelenie. M.: Institut prakticheskoy psihologii, Voronezh: NPO «MODEK», 1996. 256 s.
10. Pryazhnikov N.S. Proforientaciya v shkole: igry, uprazhneniya, oprosniki (8-11 klassy). M.: VAKO, 2005. 288 s.
11. Rubinshtein S. L. Osnovy obshchej psihologii. Izdatel'stvo: Piter, 2002. 720 s.
12. Sorokina YU.E. Zhizneosmyslenie kak predposylka professional'nogo samoopredeleniya // Izvestiya TulGU. Gumanitarnye nauki. 2012. № 2. S. 355–362.
13. Fel'dshtejn D. I. Psihologiya razvitiya lichnosti v ontogeneze. M.: Pedagogika, 1989. 208 s.
14. Erikson E. Identichnost': yunost', krizis. M.: Flinta: MPSI: Progress, 2006. 352 s.

Поступила в редакцию: 10.03.2026.

Принята в печать: 29.04.2026.